

Forum Aragón

Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Aragón

Revista digital de FEAE-Aragón sobre organización y gestión educativa

Número 17

Año VI

feaearagon@gmail.com

marzo 2016

Autonomía de centros y Mejora de resultados

Entrevista a Ángel Lorente: "La dirección
educativa es una asignatura pendiente
del sistema educativo español"

*Un centro de referencia:
el CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza*

Fórum Aragón núm. 17

Revista digital del Fórum
Europeo de
Administradores de la
Educación de Aragón

Zaragoza, marzo de 2016

JUNTA DIRECTIVA DE
FEAE-ARAGÓN

Presidente: Pedro Molina Herranz
Vicepresidenta: Pilar Cortina
Secretario: Fernando Andrés Rubia
Tesorero: Pilar López Pérez
Vocales: Guisela Cruces Longares, M^a
José Sierras Jimeno, Juan Salamé, M^a
Teresa Fernández de la Vega y José Luis
Castán Esteban.

DIRECTOR DE LA REVISTA

Fernando Andrés Rubia

SUBDIRECTORA

Guisela Cruces Longares

CONSEJO EDITORIAL

Pedro José Molina Herranz, Pilar López
Pérez, Pilar Cortina, M^a José Sierras,
José Luis Castán Juan Salamé y M^a
Teresa Fernández de la Vega.

Fórum Aragón no comparte necesari-
amente los criterios y opiniones
expresados por los autores de los
artículos ni se compromete a man-
tener correspondencia sobre los
artículos no solicitados.

Si deseas recibir la revista digital
en tu dirección de
correo, envía un e-mail a
feaearagon@gmail.com

La revista se encuentra
alojada en la página
www.fae.es, en [scribd.com](https://www.scribd.com) y
en [issuu.com/feaearagon](https://www.issuu.com/feaearagon)

Se puede utilizar el contenido
de esta publicación citando
expresamente su autor y
procedencia.

ISSN 2174-1077

SUMARIO

Editorial	3
Actividades del FEAE	
Noticias del FEAE de Aragón, estatal y EFEA	4
Reunión del FEAE-Aragón con la APPs	
Silvia Oria y Fernando Andrés	6
Autonomía de centros y mejora de resultados	
La mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje como requisito imprescindible para el éxito escolar	
Pedro Navareño Pinadero	7
Autonomía de centros: del papel a las aulas	
Silvia Mellado Cruz	12
El proyecto de mejora "Entre todos" del CEIP Ramiro Soláns	
Rosa M^a Llorente	17
Mi experiencia en el CEIP Ramiro Soláns	
Diana Jurado Patrón	20
CEIP Labordeta, organizando las necesidades	
Francisco Lamuela	25
Prácticas de emprendimiento de responsabilidad social compartida	
Pilar Fernández Fortún	28
Más que un cambio metodológico... Aprendo más contigo	
Profesorado del colegio M^a Rosa Molas de Zaragoza	31
Entrevista	
Ángel Lorente Lorente, expresidente de FEAE-Aragón e inspector de educación: "la dirección educativa es una asignatura pendiente del sistema educativo español"	
Fernando Andrés Rubia	37
Artículos y colaboraciones	
Lenguaje docente que favorece el bienestar del alumnado	
Oscar Díaz Chica y Víctor Vicente Loscos	43
Temas para una nueva agenda educativa. Contra el empobrecimiento del debate educativo (y II)	
Fernando Andrés Rubia	50
A media voz: Leed más	
Fernando Andrés Rubia	60
Noticias y eventos	61
Lecturas	65

Lenguaje docente que favorece el bienestar del alumnado

Óscar Díaz Chica

Doctor en Psicología por la Universidad de Valladolid
odiaz@usj.es

Victor Vicente Loscos

Doctor en Comunicación por la Universidad San Jorge
vvicente@usj.es

Introducción

Nuestra disposición como profesores en el aula ejerce una poderosa influencia en los alumnos (Bandura y Walters, 1982). Además la experiencia evidencia que el uso que hacemos del lenguaje influye en las emociones de las personas a las que nos dirigimos y en su bienestar interior. Utilizar estratégicamente este potencial puede resultar de gran interés en el ámbito educativo porque las emociones positivas son estados que favorecen el aprendizaje (Lyubomirsky, Diener y King, 2005).

El uso que hacemos del lenguaje influye en las emociones de las personas a las que nos dirigimos y en su bienestar interior

Metodología

Este trabajo ha sido realizado con el objetivo de ofrecer algunas sugerencias que permitan al docente favorecer el bienestar de los estudiantes a través del uso del lenguaje. Con esta pretensión hemos revisado algunos conceptos y marcos de referencia que consideremos útiles para ofrecer palabras que estimulen, en mayor medida, el bienestar de los alumnos. En este sentido nos hemos aproximado a los constructos "bienestar subjetivo" y "bienestar psicológico" al ser dos términos que, con un enfoque diferente, definen la felicidad interior desde una perspectiva psicológica. Además también nos hemos aproximado al marco que brinda la psicología positiva al considerar que sus fortalezas constitutivas también representan una fuente de inspiración válida para orientar el lenguaje educativo. Finalmente hemos aportado una valoración, desde la epigenética, sobre el potencial de los propios

pensamientos de los alumnos para estimular su bienestar personal.

Dentro de cada uno de los ámbitos abordados también hemos incluido ejemplos para facilitar la comprensión y aplicación de las aportaciones.

Revisión de marcos de referencia y aplicaciones contextualizadas

El término "bienestar subjetivo" representa un constructo integrado por dos componentes: los afectos positivos o negativos que se experimentan y la valoración de la propia satisfacción vital (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999).

En relación con los afectos, el bienestar subjetivo estaría vinculado con un mayor protagonismo de los sentimientos positivos en nuestra psique.

Una posible pauta que permitiría ofrecer una visión positiva de la realidad con objeto de estimular el bienestar subjetivo de los alumnos a través del

lenguaje, podría consistir en tratar de evitar el uso de la palabra "no". De este modo el profesor se vería invitado a formular posibles negaciones en términos más graduales, lo que podría incidir saludablemente en el estado interior de sus alumnos.

Veamos algunos ejemplos:

Figura 1: Ejemplos para estimular el bienestar subjetivo a través de la evitación del "no"

Manifestaciones hipotéticas con "no"	Manifestaciones hipotéticas sin "no"
"No tienes razón".	"Tienes poca razón".
"Algunos alumnos no tienen paciencia".	"Algunos alumnos tienen una paciencia escasa".
"No me agrada trabajar con alumnos enfadados".	"Me agrada más trabajar con alumnos 'desenfadados'".

"No has hecho los deberes".

"Los deberes podrían estar mucho más avanzados".

En cuanto a la satisfacción vital hace referencia a una evaluación global de la calidad de la vida que se experimenta, de acuerdo a criterios personales (Shin y Johnson, 1978). En este sentido la percepción de una alta calidad de vida indicaría una elevada satisfacción con la vida.

Un método que podría resultar útil para estimular la satisfacción vital de los alumnos a través del lenguaje que usa el docente podría ser su valoración positiva de lo que tiene o le ofrece la vida, en vez de evaluar lo que posee o le otorga la vida a partir de lo que no tiene o desea.

Veamos algunos ejemplos:

Figura 2: Ejemplos para estimular el bienestar subjetivo a través de la valoración positiva de lo que concede la vida

Manifestaciones hipotéticas de insatisfacción	Manifestaciones hipotéticas de satisfacción
<i>"Creo que podría ser un mejor profesor".</i>	<i>"Me agrada el esfuerzo que realizo por tratar de ser un buen profesor".</i>
<i>"Nunca estás en la clase cuando comenzamos".</i>	<i>"Me encantaría contar contigo desde el comienzo de la clase aunque me alegra el tiempo conjunto que compartimos".</i>
<i>"Me gustaría que esta aula fuera más grande".</i>	<i>"Valoro positivamente las posibilidades que me ofrece este espacio de trabajo como, por ejemplo, la proximidad que favorece".</i>
<i>"Me encantaría que otros profesores fueran más cariñosos conmigo".</i>	<i>"Me gustan las muestras de afecto que recibo de otros profesores".</i>

El término "bienestar psicológico" hace referencia a un estado de armonía en el funcionamiento de la psique que estaría vinculado con el desarrollo de las virtudes personales (Ryan y Deci, 2001).

Aunque este constructo carece de un marco teórico tan consolidado como el que presenta el bienestar subjetivo, existen algunas propuestas con alto grado de aceptación. Una de ellas (Ryff, 1989) es la que propone que el funcionamiento psicológico óptimo estaría vinculado a seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con los demás, autonomía, dominio del entorno, propósito vital y crecimiento personal.

La autoaceptación hace referencia a que las personas intentamos sentirnos bien con nosotras mismas incluso siendo conscientes de nuestras propias limitaciones. Las relaciones positivas con los demás hacen alusión a que las personas necesitamos tener relaciones sociales

estables y amigos en los que poder confiar. La autonomía apunta a que para sostener la propia individualidad en diferentes contextos sociales, las personas necesitamos asentarnos en nuestras propias convicciones y mantener nuestra independencia y autoridad personal. El dominio del entorno implica disponer de habilidad personal para elegir o crear entornos favorables que permitan satisfacer los deseos y las necesidades propias. El propósito vital representa la capacidad personal para marcarnos metas de modo que se dote a la vida de un cierto sentido. Y el crecimiento personal alude al empeño por desarrollar las potencialidades, por seguir creciendo como persona y llevar al máximo las capacidades (Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, Valle y Van Dierendonck, 2006).

Veamos algunos ejemplos:

Figura 3: Ejemplos para estimular el bienestar psicológico a partir de las dimensiones propuestas por Ryff (1989)

Dimensión	Manifestaciones hipotéticas no orientadas a las dimensiones	Manifestaciones hipotéticas orientadas a las dimensiones
Auto-aceptación	<i>"Si mi capacidad de cálculo fuera mayor, estaría más contento conmigo mismo".</i>	<i>"Aunque mi capacidad de cálculo es limitada, tengo otras fortalezas que me agradan".</i>
Relaciones positivas con los demás	<i>"Considero que a veces pierdo el tiempo cuando echo la tarde con mis amigos".</i>	<i>"Me encanta pasar algunos momentos con mis amigos aunque hablemos de cosas banales".</i>
Autonomía	<i>"Cuando hablo de temas importantes con mis amigos, me da igual que tengan en cuenta mi opinión".</i>	<i>"Cuando hablo de temas importantes con mis amigos me agrada que tengan en cuenta mi opinión aunque finalmente cambien mi punto de vista".</i>
Dominio del entorno	<i>"Cuando tengo que corregir vuestros trabajos, me centro en ese cometido sin prestar atención a nada más".</i>	<i>"Cuando tengo que corregir vuestro trabajo, primero trato de crear un entorno favorable (ventilación, espacio...) para facilitar la tarea".</i>
Propósito vital	<i>"Me agrada terminar el curso porque llegan las vacaciones y 'cargas las pilas' para el siguiente".</i>	<i>"Me encanta lo que experimento interiormente cuando termina el curso. Siento que contribuyo a que la vida"</i>

	año".	de los demás resulte más fácil".
Crecimiento personal	"Cuando estamos en clase realizo un gran esfuerzo para que entendáis aquello que estamos tratando".	"Cuando estamos en clase, además de explicar, trato de prestar mucha atención a vuestras expresiones faciales y corporales para conocerlos, a nivel emocional, cada vez más".

Otro marco de referencia que consideramos útil para estimular el bienestar de los alumnos a través del discurso del profesor es el que ofrece la psicología positiva.

Esta orientación persigue cambiar "el foco de atención de la psicología de modo que en vez de centrarse, únicamente, en reparar los aspectos negativos de la vida también se preocupe por fortalecer las cualidades positivas" (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000, 5).

Dentro de las diversas propuestas que se han formulado, seguimos aquella que agrupa las fortalezas que facilitan el desarrollo del bienestar interior en seis categorías o virtudes: sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, moderación y trascendencia (Peterson y Seligman, 2004).

Dentro de la "sabiduría y conocimiento", virtud que alude a destrezas cognitivas implicadas en la adquisición y uso del conocimiento, se encuentran las siguientes fortalezas:

- **Creatividad:** hace alusión a pensar modos nuevos y productivos de conceptualizar y hacer las cosas; incluye la creación artística pero no se limita exclusivamente a ella.

- **Curiosidad:** representa un tener interés por lo que sucede en el mundo; por encontrar temas fascinantes; por explorar y descubrir.

- **Con capacidad de juicio:** alude a pensar las cosas completamente, sin dejar ningún cabo suelto, y examinarlas desde todas las perspectivas; no precipitarse al sacar conclusiones; ser capaz de cambiar el punto de vista personal a partir de evidencias; sopesar todas las pruebas con objetividad.

- **Amor por el aprendizaje:** hace referencia al dominio de nuevas habilidades, materias y conocimientos, ya sea por uno mismo o a través de un aprendizaje formal; está relacionada con la fortaleza "curiosidad", pero va más allá al describir una tendencia sistemática a añadir más cosas a lo que uno ya sabe.

- **Perspectiva:** indica ser capaz de dar consejos sabios a los demás; encontrar maneras de considerar el mundo de modo que tenga sentido para uno mismo y para los demás.

Veamos algunos ejemplos para las fortalezas de la virtud "sabiduría y conocimiento":

Figura 4: Ejemplos para las fortalezas de la virtud "sabiduría y conocimiento"

Fortaleza	Manifestaciones hipotéticas no orientadas a las fortalezas	Manifestaciones hipotéticas orientadas a las fortalezas
Creatividad	"Cuando busco la solución a un problema me oriento por las formas habituales en que resuelvo ese tipo de asuntos".	"A veces me gusta resolver de un modo diferentes asuntos que tengo que afrontar".
Curiosidad	"Cuando vengo paseando hacia el colegio, suelo ir pensando en cómo resolverlo que tengo que hacer cada día".	"Cuando vengo paseando hacia el colegio me encanta ir observando mi entorno. Siempre hago la misma ruta, pero siempre encuentro novedades que me llaman mi atención".
Con capacidad de juicio	"Ayer mi pareja tuvo una reacción desagradable conmigo. Inicialmente me enfadé aunque dejé pasar el tiempo y todo volvió a la normalidad".	"Ayer mi pareja se comportó de un modo desagradable conmigo. Después de analizar con calma todos los posibles motivos que pudieron motivar dicho comportamiento, traté de hablar con ella para comprender mejor su reacción".
Amor por el aprendizaje	"Siempre que estoy en clase me sorprende gratamente veros sonreír".	"Veros sonreír en clase me anima a conocerlos en mayor profundidad para saber los motivos de vuestra alegría".
Perspectiva	"Aunque las cosas no salgan bien, lo importante es perseverar. Ya saldrán mejor".	"Esforzarse para que las cosas salgan bien permite aumentar la confianza en la capacidad personal para resolver futuros problemas".

En el "coraje", virtud que hace referencia a destrezas emocionales que implican el ejercicio de la voluntad para alcanzar metas enfrentándose a la dificultad, ya sea externa o interna, se hallan las fortalezas indicadas aquí:

- Valentía: hace referencia a no dejarse intimidar por las amenazas, los retos, la dificultad o el dolor; defender lo que se considera correcto incluso si hay oposición; actuar desde las convicciones incluso aunque esté mal visto; incluye la valentía expresada físicamente aunque no se limita a ella.

- Perseverancia: hace alusión a terminar lo que uno empieza; mantenerse en una línea de actuación a pesar de los obstáculos; ser consciente cuando algo ya están bien realizado aunque pueda mejorarse; obtener placer por completar las tareas.

- Honestidad: indica la tendencia a decir la verdad, presentarse a los demás de un modo genuino y actuar de una manera sincera; no ser pretencioso; asumir la responsabilidad de los sentimientos y acciones personales.

- Entusiasmo: representa una disposición a afrontar la vida con emoción y energía; no hacer las cosas a medias o con poca convicción; vivir la vida como una aventura; sentirse vivo y activado.

Veamos algunos ejemplos para las fortalezas de la virtud "coraje":

Figura 5: Ejemplos para las fortalezas de la virtud "coraje"

Fortaleza	Manifestaciones hipotéticas no orientadas a las fortalezas	Manifestaciones hipotéticas orientadas a las fortalezas
Valentía	<i>"No entiendo tu reacción violenta cuando sabes que soy el profesor y que tengo la autoridad en la clase".</i>	<i>"Aunque tu reacción violenta me podría animar a responderte con animadversión, creo que como ser humano no te lo mereces".</i>
Perseverancia	<i>"Este fin de semana me propuse pintar mi garaje. Como me estaba aburriendo un poco, quedó a medias. Decidí que ya lo terminaría en otro momento. ¡Que era sábado!".</i>	<i>"Este fin de semana me propuse pintar mi garaje. Aunque me costó, el domingo por la tarde ya tenía un nuevo espacio naranja para guardar el coche".</i>
Honestidad	<i>"Pedro, que saca muy buenas notas, estudia todos los días. En mi época yo estudiaba siempre cinco horas diarias de lunes a viernes".</i>	<i>"Pedro, que saca muy buenas notas, estudia todos los días. En mi época yo también trataba de estudiar bastante</i>

		<i>tiempo a diario aunque también jugaba y leía cómics".</i>
Entusiasmo	<i>"Antes de entrar a clase, ya sé el tipo de situaciones que se van a producir".</i>	<i>"Antes de entrar a clase trato de ser consciente de qué es un día nuevo para todos, en el que pueden darse situaciones inesperadas y emocionantes".</i>

Dentro de la "humanidad", virtud que hace alusión a las destrezas interpersonales que implican cuidar a los demás y ofrecerles amistad, se encuadran las siguientes fortalezas:

- Amor: hace referencia a valorar las relaciones cercanas con los demás, en particular con aquellos con los que el cuidado y el afecto son mutuos; estar próximo a las personas.

- Amabilidad: indica la disposición a hacer favores y acciones buenas a los demás; ayudar a las personas; cuidar de los otros.

- Inteligencia social: alude a ser consciente de los motivos y sentimientos de los demás y de uno mismo; saber cómo adaptarse a las diferentes situaciones sociales; saber qué emociona a los demás.

Veamos algunos ejemplos para las fortalezas de la virtud "humanidad":

Figura 6: Ejemplos para las fortalezas de la virtud "humanidad"

Fortaleza	Manifestaciones hipotéticas no orientadas a las fortalezas	Manifestaciones hipotéticas orientadas a las fortalezas
Amor	<i>"Me encanta ver la televisión, ya esté solo o con mi familia".</i>	<i>"Me encanta ver la televisión con mi familia porque es un momento de compartir y reforzar nuestros vínculos".</i>
Amabilidad	<i>"Antes de hacer un favor a un amigo siempre pienso primero si realmente tengo tiempo para hacerle el favor".</i>	<i>"Cuando un amigo me pide un favor, siempre digo que 'sí' y luego trato de reorganizar mi vida para atender su petición".</i>
Inteligencia social	<i>"Cuando quedo con mis amigos los</i>	<i>"Cuando quedo con mis amigos</i>

	<i>domingos por la tarde cada uno de nosotros acaba hablando, más o menos, la misma cantidad de tiempo. Es algo que nos agrada porque satisface nuestras necesidades sociales”.</i>	<i>los domingos por la tarde me encanta tener presente lo que le emociona a cada uno de ellos: que le escuchen, hablar de coches...”.</i>
--	---	---

En la “justicia”, virtud asociada a destrezas cívicas que sustentan una vida en comunidad saludable, se ubican las fortalezas mencionadas en las próximas líneas:

- Capacidad para trabajar en equipo: hace referencia a trabajar bien como integrante de un grupo o equipo; ser leal al grupo; realizar las tareas asignadas en el grupo.
- Imparcialidad: indica tratar a todos del mismo modo de acuerdo a nociones de imparcialidad y justicia; no permite que los sentimientos personales influyan en las decisiones sobre los demás; dar a todo el mundo las mismas oportunidades.
- Liderazgo: alude a animar a un grupo al que uno está vinculado a hacer las cosas, manteniendo al mismo tiempo buenas relaciones dentro del grupo; organizar las actividades del grupo y hacer ver a sus integrantes que pueden realizarlas.

Veamos algunos ejemplos para las fortalezas de la virtud “justicia”:

Figura 7: Ejemplos para las fortalezas de la virtud “justicia”

Fortaleza	Manifestaciones hipotéticas no orientadas a las fortalezas	Manifestaciones hipotéticas orientadas a las fortalezas
Capacidad para trabajar en equipo	<i>“Cuando colaboro con otros profesores, suele reducirse mi nivel habitual de eficacia”.</i>	<i>“Cuando realizo tareas en equipo con otros profesores, trato de mantener mi nivel habitual de eficacia”.</i>
Imparcialidad	<i>“Cuando corrijo vuestras pruebas casi sé de antemano qué nota tiene cada uno”.</i>	<i>“Cuando corrijo vuestros ejercicios no tengo presente quien es el autor de cada trabajo”.</i>
Liderazgo	<i>“Mi objetivo principal cuando estamos en el aula es que las cosas se entiendan”.</i>	<i>“Mi objetivo principal cuando estamos en el aula es que las cosas se entien-</i>

		<i>dan, además de fomentar la cohesión del grupo”.</i>
--	--	--

Dentro de la “moderación”, virtud vinculada con destrezas que nos protegen contra los excesos, se hallan las siguientes fortalezas:

- Capacidad para perdonar: indica la capacidad de perdonar a aquellos que han actuado de un modo erróneo; aceptar los defectos de los demás; dar a las personas una segunda oportunidad; no ser vengativo.
- Humildad: alude a dejar que los propios logros hablen por sí mismos; no considerarse a uno mismo como más especial de lo que se es.
- Prudencia: hace referencia a ser cuidadoso a la hora de tomar decisiones; no asumir riesgos innecesarios; no decir o hacer cosas de las que más tarde te podrías arrepentir.
- Autorregulación: hace alusión a la capacidad para regular lo que uno siente y hace; ser disciplinado; controlar los impulsos propios y las emociones.

Veamos algunos ejemplos para las fortalezas de la virtud “moderación”:

Figura 8: Ejemplos para las fortalezas de la virtud “moderación”

Fortaleza	Manifestaciones hipotéticas no orientadas a las fortalezas	Manifestaciones hipotéticas orientadas a las fortalezas
Capacidad para perdonar	<i>“Cuando alguien se ha portado mal conmigo trato de tardar en perdonarle para provocar que reflexione sobre su actuación”.</i>	<i>“Cuando alguien se ha portado mal conmigo intento perdonarle cuando antes”.</i>
Humildad	<i>“Sí, haces referencia a un artículo que publiqué en páginas centrales en un periódico local el mes pasado. He recibido muchas alabanzas por ese texto, como casi siempre que escribo algo ahí”.</i>	<i>“Sí, haces referencia a un artículo que me aceptaron en un periódico local el mes pasado”.</i>
Prudencia	<i>“Tomar decisiones me permite disponer de más tiempo para</i>	<i>“Aunque tenga poco tiempo, siempre trato de ser cuidado-</i>

	<i>otras cosas".</i>	<i>so a la hora de tomar las decisiones".</i>
Autorregulación	<i>"Si estoy enfadado y respondo de mala manera sé que no está bien, aunque actuar así alivie mi malestar".</i>	<i>"Cuando estoy enfadado trato de ganar tiempo, antes de responder, para reducir el malestar que podría provocar mi respuesta".</i>

En la "trascendencia", que hace referencia a destrezas que forjan conexiones con algo más grande y que proveen de significado, se sitúan las fortalezas mencionadas a continuación:

- **Apreciación de la belleza y la excelencia:** representa una disposición a reconocer y apreciar la belleza, la excelencia y las cosas bien hechas en diferentes ámbitos de la vida, ya se trate de la naturaleza, el arte, las matemáticas, la ciencia o cualquier experiencia cotidiana.

- **Gratitud:** hace referencia a ser consciente de y agradecer las cosas buenas que suceden; a dedicar tiempo a expresar agradecimiento.

- **Esperanza:** alude a esperar lo mejor en el futuro y a trabajar para conseguirlo; a creer que un buen futuro es algo que puede lograrse.

- **Sentido del humor:** hace alusión a disfrutar riendo y bromeando; producir sonrisas en los demás; ver el lado positivo de las cosas; hacer (no necesariamente decir) bromas.

- **Espiritualidad:** indica tener creencias coherentes con un propósito más elevado y un significado en el universo; tener constancia de que la propia existencia se inscribe en un marco más amplio; tener creencias acerca del significado de la vida que configuran nuestra conducta y nos aportan confort.

Veamos algunos ejemplos para las fortalezas de la virtud "trascendencia":

Figura 9: Ejemplos para las fortalezas de la virtud "trascendencia"

Fortaleza	Manifestaciones hipotéticas no orientadas a las fortalezas	Manifestaciones hipotéticas orientadas a las fortalezas
Apreciación de la belleza y la excelencia	<i>"El café que tomo en el recreo en la cafetería del Colegio está muy rico".</i>	<i>"Da gusto ver cómo me preparan el café en el recreo: echan suficiente café para que no esté aguado, prensan con cuidado para</i>

		<i>que no haya restos de café en el vaso y calientan la leche hasta un punto que luego espesa el producto".</i>
Gratitud	<i>"Me encanta cuando llego a casa, cansado, y tengo la cena en la mesa. Es una de las ventajas de compartir tu vida privada".</i>	<i>"Me encanta cuando llego a casa, cansado, y tengo la cena en la mesa. Doy gracias a la vida por la gente con la que comparto mi privacidad y por lo que me da".</i>
Esperanza	<i>"Es posible que muchos de vosotros no consigáis trabajo en lo que ahora os gusta. Aun así, hay que esforzarse por llegar hasta donde se pueda. Ánimo".</i>	<i>"Nunca sabemos cómo será el futuro. Tener sueños y dejarse arrastrar por ellos es positivo porque a veces los sueños se transforman en realidad".</i>
Sentido del humor	<i>"Me alegra veros a primera hora aunque alguno tenga cara de sueño".</i>	<i>"Me alegra veros a primera hora aunque alguno tenga la cama, que se le ve saliendo por las orejas, en la cabeza".</i>
Espiritualidad	<i>"Con que uno se encuentre bien, es suficiente para que tome buenas decisiones y las cosas le sean favorables en la vida".</i>	<i>"Aunque uno se encuentre bien siempre es bueno tratar de mejorar la conexión con los demás y con el entorno en el que se desarrolla la vida. Hay un significado que nos trasciende".</i>

El último ámbito al que hacemos referencia, la epigenética, se centra en el estudio de los factores no genéticos que influyen en el desarrollo de un organismo.

Uno de los nuevos planteamientos en este campo (Lipton, 2007) defiende que los pensamientos son más poderosos que la química para generar bienestar en las personas porque las propias creencias son, en última

instancia, energía capaz de cambiar el organismo. De una forma perjudicial, si se trata de pensamientos negativos, y de una forma saludable, si se trata de pensamientos positivos tal y como ocurre con el placebo.

Desde esta perspectiva, cuando el profesor estimule el optimismo en la manera de pensar de los alumnos está favoreciendo, al mismo tiempo, su salud personal.

Veamos algunos ejemplos:

Figura 10: Ejemplos para estimular el optimismo en la forma de pensar

Manifestaciones hipotéticas no optimistas	Manifestaciones hipotéticas optimistas
<i>“Vamos a tener que correr un poco para terminar el tema debido a la suspensión de la semana pasada”.</i>	<i>“La suspensión de la semana pasada nos permite abordar lo que nos queda del tema de un modo diferente que nos puede enriquecer: habrá un cambio en las tareas para casa y en clase trataremos los aspectos teóricos principales”.</i>
<i>“Las dificultades no son deseables pero forman parte de la vida”.</i>	<i>“Las dificultades también son oportunidades para conocerse mejor porque te ponen a prueba”.</i>
<i>“Tener poco tiempo para hacer los deberes suele implicar que no se hagan bien”.</i>	<i>“Tener poco tiempo para hacer los deberes puede permitir que se descubra una mayor capacidad para hacer las cosas”.</i>
<i>“No me agrada que el tiempo atmosférico me haga cambiar mis planes”.</i>	<i>“Tener que cambiar los planes a causa del tiempo atmosférico puede provocar lo que finalmente hagas sean incluso mejor que lo que habías previsto hacer”.</i>

Consideraciones finales

Existen algunos conceptos y marcos de referencia que podrían resultar útiles para orientar el uso que los profesores hacemos del lenguaje, con objeto de favorecer el bienestar de los estudiantes.

Dentro de este planteamiento, sería posible estimular su bienestar subjetivo si incentivamos sus afectos positivos y su satisfacción vital a través de nuestras expresiones.

Además también podríamos impulsar su bienestar psicológico con nuestras palabras si favorecemos su autoaceptación, sus relaciones positivas con los demás y su autonomía, así como su dominio del entorno para alcanzar sus objetivos, su propósito en la vida y el estímulo de su crecimiento personal.

Por otra parte podríamos incentivar su bienestar impulsando, con nuestras manifestaciones, su capacidad para adquirir y usar el conocimiento, su coraje ante las dificultades, su humanidad, su sentido de la justicia, su moderación ante la realidad y su trascendencia vital.

Además, también podríamos estimular su salud si nuestro discurso impulsara el optimismo en su forma de pensar.

Referencias bibliográficas

- Arguis, R.; Bolsas, A.P.; Hernández, S. & Salvador, M.M. (2012, noviembre). Programa “AULAS FELICES”. Psicología Positiva aplicada a la Educación, [en línea]. Zaragoza: Equipo SATI: <http://catedu.es/psicologiapositiva/Aulas%20felices.pdf> [2015, 17 de diciembre].
- Bandura, A. & Walters, R. (1982). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid: Alianza.
- Díaz, D.; Rodríguez-Carvajal, R.; Blanco, A.; Moreno-Jiménez, B.; Gallardo, I.; Valle, C. & Van Dierendonck (2006). Adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. *Psicothema*, 18(3), 572-577.
- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276-302.
- Lipton, B. (2007). La biología de la creencia: la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. Madrid: Palmyra.
- Lyubomirsky, S.; Diener, E. & King, L. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? *Psychological Bulletin*, 131(6), 803-855.
- Peterson, C. & Seligman, M.E.P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press and Washington, DC: American Psychological Association.
- Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. *Annual Review of Psychology*, 52, 141-166.
- Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 1069-1081.
- Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5-14
- Shin, D. & Johnson, D.M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. *Social Indicators Research*, 5, 475-492.
- VIA Institute (2015). Do You Know Your 24 Character Strengths?, [en línea]. Institute on Character: Cincinnati, Ohio. Disponible en: <https://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths/VIA-Classification#nav> [2015, 17 de diciembre]